

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ С РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Omonov Akramzhon Tursunali Ugli

CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN WITH RHEUMATIC PATHOLOGY

Аннотация.

В статье представлены особенности течения хронического тонзиллита у детей с ревматической патологией. Показано, что хронический тонзиллит у данной категории пациентов протекает более тяжело и рецидивирует вследствие персистенции β -гемолитического стрептококка группы А и формирования аутоиммунных реакций. Рассмотрены основные звенья этиопатогенеза, клинические проявления, диагностические критерии и подходы к лечению сочетанной патологии. Подчеркивается роль хронического тонзиллита как значимого инфекционного очага, способствующего активации и прогрессированию ревматического процесса у детей. Обоснована необходимость комплексного и мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению данной группы пациентов.

Abstract.

This article presents the characteristics of the course of chronic tonsillitis in children with rheumatic pathology. It is shown that chronic tonsillitis in this category of patients is more severe and recurrent due to the persistence of group A β -hemolytic streptococcus and the development of autoimmune reactions. The main links in the etiopathogenesis, clinical manifestations, diagnostic criteria, and approaches to the treatment of combined pathology are discussed. The role of chronic tonsillitis as a significant infectious focus contributing to the activation and progression of the rheumatic process in children is emphasized. The need for a comprehensive and multidisciplinary approach to the diagnosis and treatment of this group of patients is substantiated.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, дети, ревматизм, стрептококк, аутоиммунитет, диагностика, лечение.

Key words: chronic tonsillitis, children, rheumatism, streptococcus, autoimmunity, diagnosis, treatment.

Актуальность. Хронический тонзиллит (ХТ) у детей продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии и педиатрии, что обусловлено высокой распространённостью данной патологии, склонностью к рецидивирующему течению и её значимой ролью в формировании системных осложнений. По данным различных авторов, частота хронического тонзиллита среди детского населения достигает 15-20%, при этом отмечается тенденция к росту заболеваемости, особенно в условиях неблагоприятных экологических и социальных факторов.

Особое значение хронический тонзиллит приобретает у детей с ревматическими заболеваниями, поскольку небные миндалины рассматриваются как один из ключевых очагов хронической инфекции, способствующих развитию и прогрессированию ревматического процесса. Персистенция β -гемолитического стрептококка группы А в лакунах миндалин играет ведущую роль в запуске аутоиммунных реакций, лежащих в основе патогенеза ревматизма. В результате формируются перекрёстные иммунные реакции, направленные против собственных тканей организма, прежде всего соединительной ткани, сердца и суставов.

Несмотря на значительные достижения в изучении этиопатогенеза хронического тонзиллита и ревматизма, остаются недостаточно освещёнными

вопросы взаимосвязи этих патологий у детей, ранней диагностики и оптимизации лечебной тактики. В частности, требует дальнейшего уточнения роль хронической тонзиллярной инфекции в поддержании ревматического воспаления, а также критерии выбора консервативного и хирургического лечения у данной группы пациентов.

В связи с вышеизложенным, изучение клинико-лабораторных особенностей хронического тонзиллита у детей с ревматическими заболеваниями, а также разработка эффективных методов диагностики и лечения представляет собой важную научно-практическую задачу современной медицины.

Этиопатогенез. Ведущая роль в этиологии хронического тонзиллита принадлежит бактериальной флоре, среди которой ключевое значение имеет β -гемолитический стрептококк группы А (*Streptococcus pyogenes*). Данный микроорганизм обладает выраженными вирулентными свойствами, включая способность к адгезии к эпителию лакун миндалин, продукции экзотоксинов (стрептолизин О и S, стрептокиназа, гиалуронидаза), а также формированию биоплёнок, обеспечивающих его устойчивость к иммунному ответу и антибактериальной терапии. Помимо стрептококков, в патогенезе участвуют стафилококки, пневмококки, анаэробная

флора и ассоциации микроорганизмов, что усиливает хроническое воспаление.

Важным патогенетическим звеном является нарушение дренажной функции лакун небных миндалин. Анатомические особенности (извитость, глубина лакун), гиперплазия лимфоидной ткани, рубцовые изменения после повторных ангин способствуют задержке детрита, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Это приводит к формированию хронического очага инфекции с периодическими обострениями.

Особое значение приобретает хронический тонзиллит у детей с ревматическими заболеваниями, где патогенез тесно связан с аутоиммунными механизмами. β -гемолитический стрептококк группы А обладает антигенной мимикрией — сходством своих антигенов с компонентами соединительной ткани организма человека. В частности, М-белок стрептококка имеет структурное сходство с миозином, ламинином и другими белками сердечной мышцы и суставной ткани. Это приводит к формированию перекрёстных иммунных реакций (молекулярная мимикрия), в результате которых иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма.

Таким образом, хронический тонзиллит у детей с ревматическими заболеваниями представляет собой сложный многоуровневый патологический процесс, включающий инфекционные, иммунные и аутоиммунные механизмы. Персистенция стрептококковой инфекции в небных миндалинах не только поддерживает локальное воспаление, но и играет ключевую роль в инициации и прогрессировании системного ревматического поражения, что определяет необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к лечению данной категории пациентов.

Эпидемиология. Хронический тонзиллит (ХТ) остаётся одной из наиболее распространённых патологий ЛОР-органов в детском возрасте. По данным эпидемиологических исследований, распространённость ХТ среди детского населения варьирует от 12 до 20%, достигая более высоких значений (до 25–30%) в группах часто болеющих детей. Заболевание наиболее часто диагностируется у детей школьного возраста (7–14 лет), что связано с функциональной активностью лимфоидной ткани глоточного кольца в данный период и высокой частотой острых респираторных инфекций. В условиях урбанизации, неблагоприятной экологической обстановки и увеличения антибиотикорезистентности отмечается тенденция к росту хронических форм тонзиллярной патологии.

Ревматические заболевания у детей, включая острую ревматическую лихорадку (ОРЛ) и хроническую ревматическую болезнь сердца (ХРБС), в настоящее время имеют меньшую распространённость по сравнению с серединой XX века, однако сохраняют свою медицинскую и социальную значимость. В различных регионах мира показатели заболеваемости ОРЛ составляют от 0,3 до 5,0 случаев на 1000 детского населения, тогда как распространённость хронической ревматической болезни

сердца колеблется от 1 до 10 случаев на 1000 детей, достигая более высоких значений в странах с ограниченными ресурсами здравоохранения. В странах Центральной Азии, включая Узбекистан, проблема ревматизма остаётся актуальной, особенно среди детей школьного возраста и подростков.

Особого внимания заслуживает сочетанная патология — хронический тонзиллит у детей с ревматическими заболеваниями. По данным клинических наблюдений, у 60–80% детей, перенёсших острую ревматическую лихорадку, выявляются признаки хронического воспаления небных миндалин. В свою очередь, среди детей с хроническим тонзиллитом частота выявления ревматических осложнений составляет от 10 до 30%, в зависимости от формы заболевания, длительности течения и наличия β -гемолитической стрептококковой инфекции.

Сочетание хронического тонзиллита и ревматических заболеваний характеризуется более тяжёлым клиническим течением и высокой частотой рецидивов. У данной категории пациентов чаще формируются декомпенсированные формы ХТ, а также отмечается высокая активность ревматического процесса. Наличие хронического очага инфекции в небных миндалинах увеличивает риск первичного развития ревматизма, а также способствует прогрессированию уже имеющейся ревматической патологии, включая формирование клапанных пороков сердца.

Клиническое течение. Клинические проявления хронического тонзиллита (ХТ) у детей характеризуются значительным полиморфизмом и зависят от формы заболевания, степени компенсации воспалительного процесса, а также наличия сопутствующей ревматической патологии. В условиях коморбидности с ревматическими заболеваниями клиническая картина приобретает более выраженный и нередко атипичный характер.

В типичных случаях хронический тонзиллит проявляется местными и общими симптомами. К местным признакам относятся периодические боли или дискомфорт в горле, ощущение инородного тела, неприятный запах изо рта, наличие казеозных масс в лакунах миндалин. При фарингоскопии выявляются гиперемия и инфильтрация небных дужек, рубцовые изменения, расширение и деформация лакун, наличие гнойного или казеозного содержимого. Часто определяется увеличение и болезненность регионарных (подчелюстных) лимфатических узлов.

Общие симптомы включают признаки хронической интоксикации: повышенную утомляемость, слабость, субфебрильную температуру, снижение аппетита, головные боли. У детей школьного возраста нередко отмечается снижение успеваемости, раздражительность и нарушения сна, что отражает влияние хронического воспалительного процесса на общее состояние организма.

Особенностью клинического течения у данной группы пациентов является тесная связь между обострениями хронического тонзиллита и активно-

стью ревматического процесса. После перенесённой ангины или обострения ХТ могут возникать или усиливаться симптомы ревматического поражения: боли в суставах (летучий артралгический синдром), признаки кардита (тахикардия, одышка, боли в области сердца), а также лабораторные маркеры воспаления. В ряде случаев тонзиллярная инфекция выступает триггером очередного ревматического приступа.

Характерным является также более выраженный синдром хронической инфекции, включающий длительную субфебрильную температуру, астеновегетативные нарушения и снижение адаптационных возможностей организма. У таких детей чаще формируются осложнения — как местные (паратонзиллярные инфильтраты, абсцессы), так и системные (ревматические пороки сердца, хронический полиартрит).

Следует отметить, что у части пациентов клиническая картина может быть стёртой, что затрудняет своевременную диагностику. В этих случаях хронический тонзиллит проявляется преимущественно неспецифическими симптомами интоксикации и периодическими жалобами на дискомфорт в горле, тогда как ревматический процесс может прогрессировать латентно.

Диагностика. Диагностика хронического тонзиллита (ХТ) у детей с ревматическими заболеваниями должна быть комплексной и направленной не только на выявление локального воспалительного процесса в небных миндалинах, но и на оценку активности системного ревматического процесса, а также степени их взаимосвязи.

Клиническое обследование включает тщательный сбор анамнеза с акцентом на частоту ангин (более 3–4 эпизодов в год), наличие перенесённой острой ревматической лихорадки, жалобы на боли в суставах, сердце, субфебрилитет и общую слабость. Важным является выявление связи между обострениями тонзиллита и ревматическими атаками.

Физикальное обследование основывается на данных фарингоскопии, при которой выявляются характерные признаки ХТ: гиперемия и инфильтрация небных дужек, рубцовые изменения, спайки, расширенные лакуны с казеозно-гнойным содержимым. Дополнительно оценивается состояние регионарных лимфатических узлов.

Лабораторная диагностика играет ключевую роль, особенно у пациентов с подозрением на ревматическую активность. Наиболее информативными являются: общий анализ крови (лейкоцитоз, ускорение СОЭ), С-реактивный белок (СРБ), антистрептолизин-О (АСЛ-О) как маркер стрептококковой инфекции, ревматоидный фактор и антистрептококковые антитела, серомукоид, фибриноген.

Бактериологическое исследование мазков из зева позволяет выявить β -гемолитический стрептококк группы А и определить его чувствительность к антибиотикам. Однако необходимо учитывать возможность персистенции микроорганизмов в биоплёнках, что снижает диагностическую чув-

ствительность метода. Инструментальная диагностика включает: электрокардиографию (ЭКГ) для выявления признаков кардита, эхокардиографию (ЭхоКГ) с целью диагностики клапанных поражений, при необходимости — консультации кардиолога и ревматолога. Дополнительные методы, такие как иммунологические исследования (уровень IgA, IgG, IgM, цитокиновый профиль), могут использоваться для углублённой оценки иммунного статуса.

Лечение. Лечение хронического тонзиллита у детей с ревматическими заболеваниями должно быть комплексным, этапным и индивидуализированным, с учётом формы ХТ, активности ревматического процесса и общего состояния пациента.

Консервативная терапия является основным методом лечения включает: **антибактериальная терапия, при этом** назначается при обострении и наличии стрептококковой инфекции. Препаратами выбора являются пенициллины (например, амоксициллин), цефалоспорины или макролиды при аллергии. Важным компонентом является вторичная профилактика ревматизма (бициллинопрофилактика). Также **местное лечение** промывание лакун миндалин антисептическими растворами, применение антисептиков и противовоспалительных средств, физиотерапия (ультразвук, УФ-облучение, лазеротерапия).

Иммуноткорригирующая терапия включает использование иммуномодуляторов, витаминов, адаптогенов с целью повышения общей резистентности организма. **Противовоспалительная терапия**

При наличии ревматической активности применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), а при необходимости — глюкокортикостероиды под контролем ревматолога. **Санация очагов инфекции** включает лечение кариеса, синуситов, аденоидитов и других хронических очагов.

Хирургическое лечение (тонзиллэктомия) показано при: декомпенсированной форме хронического тонзиллита, частых рецидивирующих ангинах (≥ 4 –5 раз в год), неэффективности консервативной терапии, наличии осложнений или высокой активности ревматического процесса, формировании ревматических пороков сердца, ассоциированных с тонзиллярной инфекцией.

У детей с ревматическими заболеваниями решение о тонзиллэктомии принимается особенно тщательно, с обязательным участием ревматолога и кардиолога. Операция проводится вне фазы активности ревматического процесса, на фоне противорецидивной терапии.

Профилактика хронического тонзиллита (ХТ) у детей с ревматическими заболеваниями является ключевым направлением, направленным на предупреждение формирования хронического очага инфекции в небных миндалинах, снижение частоты обострений и предотвращение прогрессирования ревматического процесса. Профилактические мероприятия должны носить комплексный, этапный и индивидуализированный характер.

Выводы. Хронический тонзиллит у детей остаётся широко распространённой патологией с тенденцией к росту, особенно среди часто болеющих детей, и занимает значимое место в структуре заболеваний ЛОР-органов.

Сочетание хронического тонзиллита и ревматических заболеваний у детей характеризуется более тяжёлым клиническим течением, высокой частотой рецидивов и преобладанием декомпенсированных форм заболевания.

Комплексный мультидисциплинарный подход с участием оториноларинголога, педиатра и ревматолога является необходимым условием эффективного ведения детей с данной сочетанной патологией.

Список литературы

1. Ahmed S, Ayoub EM. Host-pathogen interactions in streptococcal infections. *Curr Opin Rheumatol*. 1999;11(4):287–292.
2. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, et al. Clinical practice guideline: Tonsillectomy in children. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2011;144(1 Suppl):S1–S30.
3. Brook I. The role of bacteria in chronic tonsillitis. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2005;69(1):9–19.
4. Hashkes PJ, Laxer RM. Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis. *JAMA*. 2005;294(13):1671–1684.

5. Kocazeybek B, et al. Chronic tonsillitis and immunological response. *J Infect Dev Ctries*. 2010;4(9):552–556.

6. Paradise JL, Bluestone CD, Bachman RZ, et al. Efficacy of tonsillectomy for recurrent throat infection in children. *N Engl J Med*. 1984;310(11):674–683.

7. Pichichero ME. Group A streptococcal tonsillopharyngitis: cost-effective diagnosis and treatment. *Ann Emerg Med*. 1995;25(3):390–403.

8. Rajabov A. Kh., Inoyatova F. I., Amonov Sh. E. Features of the clinical course of chronic tonsillitis in children with chronic hepatitis B // Russian Otorhinolaryngology. – 2012. – No. 6. – pp. 132–136.

9. Rajabov A.Kh. et al. Condition of ENT organs in children with chronic hepatitis B // *Vrach-aspirant*. – 2009. – Vol. 31. – No. 4. – P. 323–327.

10. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. *Clin Infect Dis*. 2012;55(10):1279–1282.

11. Steer AC, Carapetis JR. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease in children. *Lancet*. 2009;374(9693):155–168.

12. WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Report of a WHO Expert Consultation. Geneva: World Health Organization; 2004.

13. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, et al. Clinical practice guideline: Tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2016;273(4):973–987.